

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO EM PROTESE MAMÁRIA

ARAÚJO, Maria Lilianny Valério¹
TEIXEIRA, Antonia Karlyane Magalhães²
ALBUQUERQUE, Francisca Andrea Marques³
LIMA, Ana Ofélia Portela⁴

RESUMO

A ISC ocorre devido a um processo infeccioso de contaminação da microbiota humana durante o procedimento cirúrgico. Este estudo tem como objetivo relatar a experiência de graduandas em enfermagem quanto à elaboração da sistematização de assistência de enfermagem a paciente com diagnóstico de infecção de sítio cirúrgico em implante de prótese mamária. Trata-se de um relato de experiência sobre a elaboração da sistematização da assistência de enfermagem, realizado no período de julho do ano de 2022 após a prestação de cuidados a uma paciente na assistência domiciliar. Para elaboração da Sistematização da Assistência de Enfermagem, foi utilizado um instrumento, que contempla as cinco fases do Processo de Enfermagem, a saber, coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. Esta experiência possibilitou conhecer a Sistematização da Assistência de Enfermagem como um instrumento indispensável, pois facilita e organiza o processo de trabalho de enfermagem, estabelece os resultados esperados e avalia a melhor forma de cuidar do cliente, viabilizando minimizar as complicações.

Palavras-chave: Infecção de sítio cirúrgico. Implante de Prótese de Mama. Sistematização da Assistência de Enfermagem. Diagnóstico de enfermagem.

1. INTRODUÇÃO

As Infecções Relacionadas à assistência em Saúde correspondem a uma das complicações mais prevalentes que acometem os pacientes durante os cuidados de saúde, e a Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) é a segunda maior causa de Infecção Hospitalar. A ISC ocorre devido a um processo infeccioso de contaminação da microbiota humana durante o procedimento cirúrgico. (RIBEIRO et al., 2019).

No Brasil, é a terceira causa entre as outras infecções registradas em serviços de saúde e atinge de 14% a 16% dos pacientes hospitalizados. As ISC são infecções que acontecem nos primeiros 30 dias após a cirurgia ou até 90 dias se houver colocação de prótese, e envolve qualquer órgão ou cavidade que tenha sido aberta ou manipulada durante o procedimento cirúrgico. (ANVISA, 2013).

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: araujoliliany09@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: dayanemaranhao0@gmail.com

³Mestra em Educação e Saúde. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

⁴Mestra em Saúde Coletiva. E-mail: anaofelia.pl@gmail.com

A indicação colocação de prótese mamária pode ser por estética ou reconstrução, podendo haver ou não comorbidade associada. Estudos mostram que a maioria dos implantes estão associados à meios estéticos. A maioria das infecções contaminadas inicia-se com a fase de adesão das bactérias à superfície do implante e tecido adjacente, posteriormente a formação de um biofilme no qual gera um uma deposição de microrganismos. (PEREIRA et al., 2019).

Apesar dos avanços tecnológicos nas cirurgias, ainda ocorrem complicações nas feridas operatórias. Como uma das complicações mais frequentes podemos citar a deiscência da ferida operatória, que é definida como a abertura/ruptura da ferida previamente suturada, precocemente no curso do pós-operatório pode ser uma deiscência parcial de abertura ou pode ser completa (ALMEIDA et al., 2019).

Neste contexto,o cuidado de enfermagem no tratamento de feridas requer uma assistência sistematizada, pautada em protocolos como forma de homogeneizar a prática e torná-la segura. Portanto, é fundamental que o enfermeiro avalie fatores relacionados a qualidade de vida, presença de comorbidades, fatores nutricionais, culturais e comportamentais que podem interferir no processo de cicatrização (NOGUEIRA et al., 2015).

Este estudo tem como objetivo relatar a experiência de graduandas em enfermagem quanto à elaboração da Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE) a paciente com diagnóstico de infecção de sítio cirúrgico em implante de prótese mamária.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência sobre a elaboração da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) a uma paciente com diagnóstico de infecção de sítio cirúrgico em implante de prótese mamária.

Este estudo foi realizado no período de julho de 2022,após a prestação de cuidados a uma paciente na assistência domiciliar. Realizou-se assim a elaboração do Processo de Enfermagem, construindo o plano de cuidado de forma sistematizada. No entanto, considerou-se a observação pelas acadêmicas do caso de infecção de sítio cirúrgico em implante de prótese mamária e os principais achados clínicos decorrentes da referida condição, através da busca na Biblioteca Virtual de Saúde para fundamentação teórica.

Após análise dos dados, elaborou-se os diagnósticos de enfermagem, utilizando a taxonomia II NANDA-I, juntamente com as intervenções e avaliação dos resultados para cada diagnóstico.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para elaboração da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), foi utilizado um instrumento, que contempla as cinco fases do Processo de Enfermagem, a saber, coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação.

DOMÍNIO	CLASSE	DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM – NANDA I	CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS	FATOR RELACIONADO
----------------	---------------	--	------------------------------------	--------------------------

Domínio 11. Segurança e proteção	Classe 2. Recuperação cirúrgica	Recuperação cirúrgica retardada	Evidência de interrupção na cicatrização da área cirúrgica. Tempo excessivo necessário à recuperação. Dificuldade de retomar ao emprego, requer assistência para o autocuidado.	Resposta emocional negativa para resultado cirurgico, dor persistente, hábito de fumar.
Domínio 12. Classe de conforto	Classe 1. Conforto físico	Dor Aguda	Expressão facial de dor, desespero, posição inapropriada para aliviar a dor.	Agente de lesão física.
Domínio 4. Atividade e repouso	Classe 5. Autocuidado	Déficit no autocuidado para banho	Capacidade prejudicada de lavar o corpo e se secar.	Dor, motivação diminuída e ansiedade.
Domínio 9. Enfrentamento/tolerância ao estresse	Classe 2. Resposta de enfrentamento	Ansiedade	Choro fácil, diminuição da proatividade, expressa angústia, insegurança, pavor intenso, insônia, humor irritável.	Medo, sensação de inadequação e sofrimento
Domínio 4. Atividade e repouso	Classe 1. Sono/repouso	Insônia	Alteração no padrão de sono, humor alterado, expressa insatisfação com a vida, redução na qualidade de vida.	Ansiedade, desconforto físico e medo.
Domínio 6. Auto percepção	Classe 3. Imagem corporal	Distúrbio na imagem corporal	Alteração na estrutura corporal, compara-se constantemente com outras pessoas, expressa preocupação com parte do corpo faltando.	Imagem mental negativa do físico e baixa auto-estima.
Domínio 12. Classe de conforto	Classe 1. Conforto físico	Conforto prejudicado	Descontentamento com a situação, expressa prurido, dificuldade de relaxar, preocupação com a situação e sofrimento psicológico.	Controle situacional insuficiente.
Domínio 6.	Classe 2.	Baixa autoestima	Verbalizações	Alteração da

Autopercepção	Autoestima	situacional	autonegativas, medo de rejeição e sintomas depressivos.	imagem corporal.
---------------	------------	--------------------	---	------------------

Quadro 1: Diagnósticos de enfermagem, características definidoras e fatores relacionados.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM – NANDA I	RESULTADOS ESPERADOS	INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM
Recuperação cirúrgica retardada	Recuperação Cirúrgica.	Realizar curativo biológico.
Dor Aguda	Controle no nível da dor.	Orientar posicionamento adequado, administrar analgésicos prescritos.
Déficit no autocuidado para banho	Autonomia recuperada do paciente para realizar suas necessidades básicas.	Estimular o autocuidado para o banho de aspersão.
Ansiedade	Controle da ansiedade e enfrentamento do problema.	Oferecer apoio, atenção e escuta para reduzir a ansiedade mediante diálogos com a paciente sobre o seu estado de saúde.
Insônia	Padrão de sono normal.	Avaliar o ambiente físico, providenciar ambiente calmo e organizado reduzindo a sobrecarga ambiental.
Distúrbio na imagem corporal	Adaptação ao distúrbio da imagem corporal causado pela doença.	Esclarecer sobre a doença enfocando a imagem corporal, Incentivar a expressar sentimentos de como se sente e como vê a si mesma.
Conforto prejudicado	Controle do nível no desconforto.	Usar abordagem calma e tranquila escutando a paciente com atenção, criar ambiente sem interrupção e controle da dor.
Baixa autoestima situacional	Deverá identificar os seus próprios aspectos positivos e comunicar a libertação dos sintomas de depressão.	Estimular a participação em grupos de apoio, terapia, promoção da esperança e controle de humor.

Quadro 2: Diagnósticos de enfermagem, resultados esperados e intervenções de enfermagem.

A SAE é uma ferramenta que beneficia a prática assistencial com base no conhecimento, no pensamento crítico e na tomada de decisão clínica com o suporte de evidências científicas, obtidas a partir da avaliação dos dados subjetivos e objetivos do cliente, da família e da comunidade. É uma metodologia científica que vem sendo amplamente implementada na

prática assistencial, trazendo segurança aos pacientes, melhora da qualidade da assistência e maior autonomia aos profissionais de enfermagem (TANNURE; PINHEIRO, 2011).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta experiência possibilitou conhecer a Sistematização da Assistência de Enfermagem como um instrumento indispensável no atendimento a paciente com infecção de sítio cirúrgico na implantação de prótese mamária, pois facilita e organiza o processo de trabalho de enfermagem, estabelece os resultados esperados e avalia a melhor forma de cuidar, viabilizando minimizar as complicações.

A partir da construção do plano de cuidados de enfermagem foi possível assistir a paciente de forma integral e humanizada, isso é fundamental para a identificação precoce de um quadro infeccioso e conseqüentemente melhorar a qualidade na recuperação.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Adrielle Oliveira Azevedo de et al. Avaliação da efetividade dos curativos de deiscência pós-operatória de cirurgia por câncer de mama. **In: CRUZ, Bárbara Martins Soares et al. A residência multiprofissional em oncologia. Belo Horizonte: Atena, 2019. Cap. 2. p. 14-97.**

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ministério da Saúde. **Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde 2013 –2015. Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde –GCTES. Brasília (BRASIL): Ministério da Saúde, 2013.**

NOGUEIRA, Glycia de Almeida et al. **Caracterização dos protocolos referentes a feridas: revisão integrativa. Rev. enferm. UFPE, 2015 p. 7723-7728.**

PEREIRA, Antônio Pedro Valle Mejdalani et al. **Mastectomia e mamoplastia na vida das mulheres com câncer de mama. Cadernos da Medicina-UNIFESO, v. 2, n. 1, 2019.**

RIBEIRO, Camila Damasceno; DE MENDONÇA, Paula Campos; SALGADO, Fabiana Xavier Cartaxo. **Investigação de infecções hospitalares em cirurgias de implante de prótese mamária em hospital público de Brasília. Programa de Iniciação Científica-PIC/UniCEUB-Relatórios de Pesquisa, 2019.**

TANNURE, Meire Chucre; PINHEIRO, Ana Maria. SAE: Sistematização da Assistência de Enfermagem: guia prático. **In: SAE: sistematização da assistência de enfermagem: guia prático. 2011. p. 298-298.**